

ПОЛИЛИНВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - РАЗВИТИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ

Бозорова Елена Бекмуротовна

Преподаватель русского языка и литературы

Академического лицея ТерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10219720>

Аннотация: Мир, в котором мы живем сегодня, становится все более взаимосвязанным. Поскольку глобализация облегчает обмен идеями, товарами и услугами в глобальном масштабе, важность многоязычия и мультикультурализма невозможно переоценить. Многоязычное обучение играет жизненно важную роль в содействии развитию мультикультурной личности. В этой статье мы рассмотрим многочисленные преимущества многоязычного обучения, изучим его влияние на личностный рост и подчеркнем важность принятия разнообразия.

Ключевые слова: культура, эффект, различие, отношения, двуязычие, многоязычие, аспекты

Введение: Страны становятся культурно разнообразными, а демография меняется. Таким образом, повседневный контакт с людьми разных национальностей, рас и культур является реальностью в социальных ситуациях и организациях. Рост иммиграции, экспатриации и мультикультурных организаций делает неизбежным ежедневное взаимодействие с людьми разных культур (как гражданами принимающих стран, так и перемещенными лицами), а работа и взаимодействие с людьми разного культурного происхождения может быть сложным процессом для людей. поскольку культурные барьеры могут вызвать недопонимание и нарушить межкультурное взаимодействие.

По мнению Дуна, общение является основой процесса взаимопонимания в любом культурном взаимодействии. Более того, начиная с теории контактов Олпорта, межгрупповые контакты рассматривались как способ уменьшения предрассудков и улучшения межгрупповых социальных взаимодействий. Контакт между группами, предоставляя положительный опыт, усиливает восприятие сходства между членами разных групп, что приводит к деконструкции негативных стереотипов.

Особенно между группами меньшинств и большинства, такими как принимающее общество и иммигранты. Однако способность эффективно взаимодействовать в межкультурном контексте, хотя и жизненно важна в

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

современном мировом бизнесе и обществе, не является навыком, которым обладает каждый.

Культурное разнообразие создало новые проблемы как для общества, так и для рабочих мест, в частности, «приобретение культурных компетенций, которые позволяют лучше понять ценности, практики и социальные нормы, связанные с новой волной иммигрантов». В этом контексте культурные компетенции, такие как культурный интеллект и мультикультурная личность, появились в литературе как актив, позволяющий справиться с культурным разнообразием.

Культурный интеллект и мультикультурная личность являются фундаментальными компетенциями для успешного межкультурного взаимодействия. Оба позволяют оценить мультикультурные компетенции и получить полезную информацию о стратегии, мотивации, эффективности и эффективной адаптации в различных культурных контекстах.

Эмпирические исследования показали, что межкультурной адаптации во многом способствуют культурный интеллект и различные аспекты мультикультурной личности. Различные исследования показали, что высокий уровень мультикультурной личности связан с социальным и психологическим благополучием, удовлетворенностью жизнью, возможностью адаптации и межкультурной ассимиляцией.

Мы считаем, что эти компетенции имеют отношение к качеству социальных взаимодействий между людьми разных культур. Эффективное социальное взаимодействие принимающей страны способствует хорошей интеграции иностранцев, социальному миру, благополучию и удовлетворению людей.

С другой стороны, в организационном плане наши результаты могут способствовать не только определению инструментов отбора сотрудников, но и определению стратегий, которые способствуют контакту с другими культурами, что позволяет повысить эффективность работы человека, команды или организации в мультикультурной среде.

Учитывая, что межкультурный контакт оказывает положительное влияние на компетенции межкультурного социального взаимодействия, особенно на культурный интеллект и мультикультурную личность, целью данного исследования является наблюдение за влиянием межкультурного контакта на развитие этих компетенций.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Культурный интеллект, мотивированный практической реальностью глобализации на рабочем месте, определяется как набор навыков/компетенций, которые облегчают адаптацию к различным культурным ситуациям и позволяют интерпретировать незнакомые ситуации и модели поведения, а также выявлять поведение, которое является универсальным для всего человечества.

Эта концепция также воспринимается как совокупность форм поведения, которые являются культурными и идиосинкразическими для конкретного человека в особой ситуации. Культурный интеллект — это многомерная концепция, включающая четыре измерения: метакогнитивное, когнитивное, мотивационное и поведенческое. Метакогнитивное измерение касается культурного сознания и чувствительности во время межкультурного взаимодействия.

Это считается важнейшим измерением, поскольку оно способствует активному мышлению о людях и ситуациях в различных культурных средах. Кроме того, это способствует критическому мышлению о привычках и убеждениях, а также позволяет оценивать и пересматривать ментальные карты, увеличивая способность к пониманию, т. е. тем, кто имеет слабую связь со своей собственной культурой, будет легче перенять привычки и обычаи чужой культуры.

Когнитивное измерение относится к культурным знаниям о нормах, поведении, практиках и обычаях в разных культурах, приобретенным на основе личного опыта и образования. Оно воплощает в себе знание экономических, социальных и правовых систем различных культур и субкультур, а также знание культурных ценностей. Мотивационное измерение концептуализирует способность направлять внимание и энергию на культурные различия; другими словами, это автоэффективная форма и внутренняя мотивация в межкультурных ситуациях.

Поведенческий аспект является одним из наиболее заметных аспектов социальных взаимодействий и относится к способности демонстрировать вербально и невербально соответствующее поведение при взаимодействии с людьми из разных культур. Это означает, что человек не сможет убедить хозяев, представляющих разные культуры, просто показав им, что он/она понимает их культуру; необходимо будет доказать своим поведением, что он/она эффективно интегрирован в свой мир.

С таким образом, Многоязычное обучение выходит за рамки простого приобретения знаний языка; оно превращает людей в непредубежденных,

культурно осведомленных и чутких граждан мира. Благодаря расширенным когнитивным способностям, культурной компетентности, эмпатии и умению видеть перспективу, многоязычные люди хорошо подготовлены к тому, чтобы ориентироваться в сложностях нашего взаимосвязанного мира.

Принятие многоязычия не только ведет к личностному росту, но и способствует формированию общества, которое ценит и прославляет разнообразие. Итак, давайте отправимся в это мультикультурное путешествие по изучению языка и станем свидетелями трансформации, которую оно привносит в нашу личность и мир вокруг нас.

Список литературы:

1. А., Ван дер Зи К.И. и Сандерс Г. (2003). Детерминанты межкультурной адаптации среди супругов-иностранцев. Международный журнал межкультурных отношений, 27, 563–580.
2. Белосток, Э., Крейк, Ф.И.М., Грейди, К., Чау, В., Исии, Р., и Гундзи, А. (2005). Влияние двуязычия на когнитивный контроль в задаче Саймона: данные МEG. НейроИмидж.
3. Здоровье мигрантов (стр. 115–141). Лондон: Elsevier.Kemp, С. (2007). Стратегическая обработка при изучении грамматики: используют ли многоязычные люди больше стратегий? Международный журнал многоязычия, 4, 241–261.
4. Хархурин, А.В. (2008). Влияние языковых навыков, возраста освоения второго языка и продолжительности пребывания в новой культурной среде на дивергентное мышление билингвов.